

ARCHITECTURE

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ МІКРОДОБРИВАМИ НА РІСТ І РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Полищук В.О.

кандидат с.г. наук,

Журавель С.В.

кандидат с.г. наук

Клименко Т.В.

кандидат с. г. наук,

Кравчук М.М.

кандидат с. г. наук,

Смаглій В.О.

кандидат економ. наук,

Поліський національний університет, Україна

FEATURES OF THE USE OF PRE-SOWING SEED TREATMENT AND FOLIAR MICRO-FERTILIZERS FOR THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF WINTER WHEAT

Polishchuk V.,

Candidate of Agricultural Sciences

Zhuravel S.,

Candidate of Agricultural Sciences

Klymenko T.,

Candidate of Agricultural Sciences

Kravchuk M.,

Candidate of Agricultural Sciences

Smaglii V.

Candidate of Economic Sciences

Polissia National University, Ukraine

АНОТАЦІЯ

У статті наведено результати польових досліджень щодо оцінки впливу передпосівної обробки насіння та позакореневого внесення мікродобрив на особливості росту і розвитку пшениці озимої. Встановлено, що застосування препаратів Вимпел К, Вимпел-2, Оракул насіння та Оракул мультикомплекс сприяло покращенню польової схожості насіння, підвищенню рівня збереженості рослин упродовж осінньо-зимового та весняного періодів вегетації, а також активнішому формуванню продуктивного стеблостою.

Найкращі результати отримано у варіанті із застосуванням препаратів Оракул насіння та Оракул мультикомплекс. За цих умов густина продуктивного стеблостою досягала 404 шт./м², або 96,1%, що свідчить про високий рівень ефективності даної системи живлення.

У варіанті, де проводили обробку насіння препаратом Вимпел К у поєднанні з дворазовим позакореневим підживленням препаратом Вимпел-2, кількість продуктивних стебел становила 399 шт./м², або 94,3%.

Результати досліджень підтверджують, що використання комплексних мікродобрив позитивно впливає на фізіологічний стан рослин, посилює їх адаптаційні можливості до умов вирощування та забезпечує формування більш продуктивних агроценозів пшениці озимої. Найвищу ефективність серед досліджуваних варіантів забезпечило застосування препарату Оракул мультикомплекс.

ABSTRACT

The article presents the results of field studies on the assessment of the impact of pre-sowing seed treatment and foliar application of microfertilizers on the growth and development of winter wheat. It was found that the use of the preparations Vympel K, Vympel-2, Orakul seeds and Orakul multicomplex contributed to the improvement of field seed germination, increased plant survival during the autumn-winter and spring vegetation periods, as well as more active formation of productive stems.

The best results were obtained in the variant using the preparations Orakul seed and Orakul multicomplex. Under these conditions, the density of productive stems reached 404 pcs./m², or 96.1%, which indicates a high level of efficiency of this feeding system.

In the variant where seed treatment with the drug Vympel K was carried out in combination with two-time foliar feeding with the drug Vympel-2, the number of productive stems was 399 pcs./m², or 94.3%.

The results of the research confirm that the use of complex microfertilizers has a positive effect on the physiological state of plants, enhances their adaptive capabilities to growing conditions and ensures the formation of more productive agrocenoses of winter wheat. The highest efficiency among the studied options was provided by the use of the drug Orakul multicomplex.

Ключові слова: пшениця озима, густина рослин, позакореневе підживлення, передпосівна обробка, ріст і розвиток рослин.

Keywords: winter wheat, plant density, foliar fertilization, pre-sowing treatment, plant growth and development.

Вступ. Пшениця озима (*Triticum aestivum* L.) належить до найважливіших зернових культур не лише в Україні, але й у світовому землеробстві, оскільки є основним джерелом продовольчого зерна та сировини для переробної промисловості. В умовах України її значення особливо зростає через високу частку у структурі посівних площ та стратегічну роль у забезпеченні продовольчої безпеки держави. Формування стабільної врожайності цієї культури залежить від комплексу факторів, серед яких ключове місце займають агрометеорологічні умови, родючість ґрунту, сортові особливості та рівень технологічного забезпечення вирощування [1-2].

У сучасних умовах інтенсифікації сільського господарства особлива увага приділяється елементам технології, що дозволяють максимально реалізувати генетичний потенціал сорту. До таких елементів належать передпосівна обробка насіння та позакореневі підживлення, які забезпечують активізацію фізіолого-біохімічних процесів у рослинах на ранніх етапах розвитку. Саме початкові фази органогенезу є критичними для формування майбутньої продуктивності, оскільки визначають густоту стояння, інтенсивність кушення та закладання елементів урожайності [13-16].

Передпосівна обробка насіння сучасними біологічно активними препаратами сприяє покращенню енергії проростання, підвищенню польової схожості та формуванню більш потужної кореневої системи. Це дозволяє рослинам ефективніше використовувати вологу та поживні речовини ґрунту, що особливо важливо в умовах нестабільного зволоження [7-9].

Позакореневі підживлення, у свою чергу, відіграють важливу роль у забезпеченні рослин елементами живлення у критичні фази розвитку, коли коренева система не завжди здатна повністю компенсувати потребу у макро- та мікроелементах. Особливо це стосується фаз кушення та виходу в трубку, коли відбувається інтенсивне формування генеративних органів і закладається потенційна продуктивність культури. Застосування комплексних препаратів у ці періоди дозволяє зменшити вплив стресових факторів, підвищити фотосинтетичну активність та покращити процес наливу зерна [17-19].

Важливим аспектом є також адаптація сортів пшениці озимої до конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Сорт Кубус, який використовується у дослідженні, характеризується середньою висотою рослин, відносною стійкістю до вилягання та здатністю формувати зерно з високими техно-

логічними якостями. Водночас він проявляє чутливість до умов початкового росту, що підкреслює доцільність застосування стимулюючих технологічних елементів саме на ранніх етапах розвитку [5-6].

Таким чином, підвищення ефективності вирощування пшениці озимої в сучасних умовах можливе шляхом удосконалення елементів технології, зокрема за рахунок поєднання передпосівної обробки насіння та позакореневого живлення. Це дозволяє не лише стабілізувати врожайність у різні за погодними умовами роки, але й підвищити ефективність використання природних ресурсів агроєкосистеми [10-12].

У зв'язку з цим дослідження мікродобрив на формування продуктивності пшениці озимої є актуальним і має як наукове, так і практичне значення для аграрного виробництва України [3-4].

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилися в ТОВ "Щедра нива", яке розміщене в селі Клітенка Хмельницького району Вінницької області протягом 2020-2021 рр. Загальна площа посіву становила 20 га, попередник – сояшник, тип ґрунту: чорнозем опідзолений. Основне удобрення: діамофоска ($N_9P_{16}K_{26}$). Перед посівом пшениці озимої проводили обробку зерна: Вимпел К- 0,5 л/т, Оракул насіння- 1л/т. Також проводили позакореневе внесення препаратів Вимпел 2 – 0,5 л/га та Оракул мультикомплекс 1л/га. Препарати вносили двічі – перший раз у фазу кушення та другий – у фазу вихід в трубку: Вимпел 2 – 0,5 л/га, Оракул мультикомплекс 1 л/га.

Агротехніка вирощування пшениці озимої сорту Кубус є загальноприйнятною для зони Лісостепу. В межах дослідження використано сорт пшениці озимої Кубус, який характеризується середньою висотою стеблостою, відносною стійкістю до вилягання, помірною інтенсивністю кушення та формуванням зерна з високою масою 1000 зерен. Сорт адаптований до умов вирощування на чорноземах опідзолених та добре реагує на інтенсифікацію технології. Відзначається підвищеною чутливістю до умов початкового росту, що обумовлює важливість передпосівної обробки насіння. Висівали пшеницю озиму 9 жовтня. Глибина загортання насіння: 3,5 см. Норма висіву: 220 кг/га (4,2 млн. насінин/га).

Схема польового дослідження включає наступні варіанти:

1. Контроль (оброблення водою);
2. Оброблення насіння Вимпел К, 0,5 л/т; обприскування посівів у фазу кушення та вихід в трубку Вимпел-2 – 0,5 л/га.

3. Оброблення насіння Оракул насіння, 1 л/т; обприскування посівів у фазу кушення та вихід в трубку Оракул мультикомплекс – 1,0 л/га.

Результати дослідження. Наведені дані в таблиці 1, свідчать про позитивний вплив комплексних добрив на ріст і розвиток рослин пшениці озимої сорту Кубус. Обробка насіння препаратом Вимпел К сприяла зростанню схожості насіння до 4,12 млн.

шт./га. Дещо вищі показники схожості 4,14 отримані при використанні Оракул насіння. Найнижчі показники отримано за контролю 4,07 млн. шт./га.

Найкращі результати, щодо входження рослин у зиму отримано у варіанті із застосуванням препарату Оракул мультикомплекс – 4,11 млн шт./га або 97,9%. При використанні Вимпел-2 показники становили 4,09 або 97,4%, за контролю – 3,93 або 93,7%.

Таблиця 1

Вплив передпосівної обробки насіння на польову схожість та входження рослин пшениці озимої в зиму, 1 га

Варіант досліджу	Посів, млн шт.		Сходи, млн шт.		Входження в зиму, млн шт.	
	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Контроль (оброблення водою)	4,2	100	4,07	96,9	3,93	93,7
Вимпел К, 0,5 кг/т* + Вимпел-2, 0,5 л/га** + Вимпел-2, 0,5 л/га***	4,2	100	4,12	98,1	4,09	97,4
Оракул насіння 1,0 кг/т* + Оракул мультикомплекс 1,0 л/га ** + Оракул мультикомплекс 1,0 л/га ***	4,2	100	4,14	98,6	4,11	97,9

Примітка: * оброблення насіння, ** позакореневе підживлення у фазу кушення, *** позакореневе підживлення у фазу вихід в трубку.

Дані таблиці 2 свідчать про позитивний вплив комплексних добрив на відновлення весняної вегетації рослин пшениці озимої. Встановлено, що застосування препаратів Вимпел-2 та Оракул мультикомплекс сприяло підвищенню кількості збережених рослин після перезимівлі та впродовж подальших фаз розвитку порівняно з контролем.

У контрольному варіанті після перезимівлі кількість рослин становила 3,71 млн шт./га або 88,4%. У фазу виходу в трубку цей показник зменшився до 3,45 млн шт./га (82,1%), а перед збиранням – до 3,43 млн шт./га або 81,7%.

У варіанті із застосуванням препарату Вимпел К та дворазовим позакореневим підживленням препаратом Вимпел-2 кількість рослин після перезимівлі становила 4,04 млн шт./га або 96,2%. У фазу виходу в трубку кількість рослин становила 4,00

млн шт./га (95,3%), а перед збиранням – 3,99 млн шт./га або 94,9%, що значно перевищувало контрольний варіант.

Найвищі показники відзначено у варіанті із застосуванням препарату Оракул мультикомплекс. Після перезимівлі кількість рослин становила 4,09 млн шт./га або 97,3%, у фазу виходу в трубку – 4,01 млн шт./га (96,5%), а перед збиранням – 4,04 млн шт./га або 96,1%.

Отже, застосування комплексних добрив та позакореневих підживлень позитивно впливало на відновлення весняної вегетації пшениці озимої та забезпечувало кращу збереженість рослин до періоду збирання врожаю. Найефективнішим виявився варіант із використанням препарату Оракул мультикомплекс.

Таблиця 2

Вплив позакореневого підживлення на динаміку розвитку рослин пшениці озимої у весняний період, 1 га

Варіант досліджу	Вихід з перезимівлі (кушення), млн шт.		Вихід в трубку, млн шт.		Перед збиранням, млн шт.	
	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Контроль (оброблення водою)	3,71	88,4	3,45	82,1	3,43	81,7
Вимпел К, 0,5 кг/т* + Вимпел-2, 0,5 л/га** + Вимпел-2, 0,5 л/га***	4,04	96,2	4	95,3	3,99	94,9
Оракул насіння 1,0 кг/т* + Оракул мультикомплекс 1,0 л/га ** + Оракул мультикомплекс 1,0 л/га ***	4,09	97,3	4,01	96,5	4,04	96,1

Примітка: * оброблення насіння, ** позакореневе підживлення у фазу кушення, *** позакореневе підживлення у фазу вихід в трубку.

Дані таблиці 3 свідчать про вплив комплексних добрив на формування продуктивних стебел пшениці озимої. Встановлено, що застосування препаратів Вимпел-2 та Оракул мультикомплекс

сприяло збільшенню кількості продуктивних стебел на 1 м² порівняно з контрольним варіантом.

У контрольному варіанті кількість продуктивних стебел становила 343 шт./м² або 81,7%.

За використання препарату Вимпел К та дворазового позакореневого підживлення препаратом

Вимпел-2 кількість продуктивних стебел після перезимівлі становила 399 шт./м² або 94,3%, що перевищувало контроль на 56 шт./м².

Таблиця 3

Формування продуктивного стеблостою пшениці озимої залежно від використання мікродобрив, (1 м²)

Варіант досліджу	Загальна кількість продуктивних стебел шт./м ²		Кількість продуктивних стебел порівняно до контролю, шт./м ²	
	шт.	%	шт.	%
Контроль (оброблення водою)	343	81,7	411	98,6
Вимпел К, 0,5 кг/т* + Вимпел-2, 0,5 л/га** + Вимпел-2, 0,5 л/га***	399	94,3	718	170
Оракул насіння 1,0 кг/т* + Оракул мультикомплекс 1,0 л/га ** + Оракул мультикомплекс 1,0 л/га ***	404	96,1	848	203

Примітка: * оброблення насіння, ** позакореневе підживлення у фазу кушення, *** позакореневе підживлення у фазу вихід в трубку.

Найвищі показники формування продуктивних стебел отримано у варіанті із застосуванням препарату Оракул насіння та двох разовим внесенням мікродобрива Оракул мультикомплекс позакоренево. Загальна кількість продуктивних стебел становила 404 шт./м² або 96,1%, а кількість продуктивних стебел порівняно до контролю становила 848 шт./м² або 203%, що перевищувало контрольний варіант на 437 шт./м².

Висновок. Проведені дослідження підтвердили доцільність використання комплексних мікродобрив у технології вирощування пшениці озимої сорту Кубус в умовах Лісостепу України. Застосування препаратів Вимпел К, Вимпел-2, Оракул насіння та Оракул мультикомплекс забезпечувало покращення польової схожості насіння, підвищення рівня збереженості рослин упродовж осінньо-зимового та весняного періодів вегетації, а також сприяло інтенсивнішому формуванню продуктивного стеблостою.

У варіантах із застосуванням досліджуваних препаратів відмічено стабільне збільшення кількості рослин порівняно з контрольним варіантом на всіх етапах розвитку культури – від появи сходів до збирання врожаю. Позитивний вплив позакореневого внесення мікродобрив сприяв підвищенню густоти продуктивних стебел та кращому розвитку рослин.

Найвищу ефективність у досліді отримано за варіанту із використанням препаратів Оракул насіння + Оракул мультикомплекс. За даного варіанту кількість рослин перед збиранням урожаю досягала 4,04 млн шт./га, що становило 96,1 % від загальної кількості, а густина продуктивного стеблостою порівняно до контролю становила 848 шт./м².

Отримані результати свідчать, що застосування мікродобрив позитивно впливає на ріст, розвиток та продуктивність рослин пшениці озимої,

сприяючи формуванню високопродуктивного агрофітоценозу.

References

1. Анішин Л.А., Пономаренко С.П., Грицаєнко З.М. Регулятори росту рослин . Рекомендації по застосуванню К.: ДП МНТЦ «Агробіотех» 2011. С. 28–29.
2. Вінюков О. О., Бондарева О. Б. Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів пшениці озимої в агрокліматичних умовах Донецької області. Таврійський науковий вісник. 2018. № 102. С. 9–14.
3. Гамаюнова В. В., Корхова М. М., Панфілова А. В., Смірнова І. В., Коваленко О. А., Хоненко Л. Г. Пшениця озима: ресурсний потенціал та технологія вирощування: монографія. Миколаїв, 2021. 300 с.
4. Ермантраут Е. Р., Карпук Л. М., Вахній С. П., Козак Л. А., Павліченко А. А., Філіпова Л. М. Методика наукових досліджень. Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. 104 с.
5. Замліла Н. П., Демидов О. А., Вологдіна Г. Б., Волощук С. І., Гуменюк О. В. Урожайність та адаптивна здатність селекційних ліній пшениці м'якої озимої в умовах Лісостепу України. Миронівський вісник. 2019. № 9. С. 35–42.
6. Кващук О.В. Вплив регулятора росту «Вермистим» на урожайність та польову схожість сільськогосподарських культур /О.В. Кващук, О.Л. Бурейко, Л.І. Біль // Біоконверсія органічних відходів і охорона навколишнього середовища: тези доповідей V міжнародного конгресу. ІваноФранківськ: Плай, 1999. С.56.
7. Лихочвор В.В. Вплив агрозаходів на польову схожість озимої пшениці при вирощуванні за ресурсоощадною технологією. Тарійський науковий вісник. Вип.16. 2000. С.53-58.

8. Лихочвор В.В., Петреченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур. Львів: НВФ «Українські технології», 2006. 730 с.
9. Лозінський М. В., Бурденюк-Тарасевич Л. А., Устинова Г. Л. Вплив кліматичних змін на тривалість зимового спокою і урожайність пшениці м'якої озимої в Лісостепу України. Зелене повоєнне відновлення продовольчих систем в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 26 січ. 2023 р.), Одеса, 2023. С. 49–53.
10. Мединець В. Д. Погляд на витривалість зимових культур та їх сортів до зимових стресів. Вісн. Полтав. держ. аграр. Акад, 2006. № 1. С. 5–10.
11. Патица В. П., Тараріко Ю. О., Мельничук Л. М. Комплексне застосування біопрепаратів на основі азотфіксуючих, фосформобілізуєчих мікроорганізмів, фізіологічно активних речовин і біологічних засобів захисту рослин: рекомендації. Київ: Аграрна наука, 2000. 145 с.
12. Писаренко П. В., Коковіхін С. В., Грабовський П. В. Енергетична оцінка елементів технології вирощування пшениці твердої озимої в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. 2011. Вип. 77. С. 74-78.
13. Пономаренко С. П., Черемха Б. М., Анішин Л. А. та ін.. Біостимулятори росту рослин нового покоління в технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Київ: Мінсільгосппрод України, 1997. 124 с.
14. Прядко Ю. М. Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від попередників і строків сівби. Бюл. Інст-ту сільського господарства Степової зони. № 7. 2014. С. 143-147.
15. Сендецький В.М. Застосування органічних добрив і регуляторів росту рослин нового покоління в технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Івано-Франківськ. «Місто НВ», 2010. 25 с.
16. Смірнов В.В. Підгорський В.С., Іутинська Г.О., Антипчук А.Ф., Патица В.П. Мікробні біотехнології у сільському господарстві. Вісник аграрної науки. 2002. №4. С.5-10.
17. Тараріко Ю.А., Величко В.А., Сайдак Р. В., Книш В. В. Сучасна практика та перспективи розвитку аграрного виробництва в Одеському регіоні. Вісник аграрної науки. 2020. №3. С. 61–70.
18. Третьякова С.О. Польова схожість насіння і врожайність пшениці озимої за різних строків сівби та норм висіву. Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. Ч.1. Агрономія. 2010. Вип.74. С.16- 22.
19. Чекалин Н. М., Тищенко В. Н. Оригінальний спосіб оцінки селекційного матеріалу озимої пшениці на зимостійкість. Управління онтогенезом рослин. Агроекологічний напрямок. Наукові праці. Полтава: «Верстка», 2001. Вип. 2. С. 57–59.